

A ÉTICA NO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO: IMPACTOS PARA PROFESSORES E ESTUDANTES

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 05/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12667955

Alexandre Abreu de Paula¹

Antonio José Ferreira Gomes²

Deysiele Frasso de Araújo³

Jean Bezerra da Silva⁴

Raquel Helena Nogueira Turco⁵

Rodrigo Vieira Ribeiro⁶

RESUMO

Este estudo investigou as implicações éticas, os desafios e as potencialidades do uso da inteligência artificial na educação. O problema central abordado foi a complexidade da integração da IA nas práticas educacionais e suas consequências para professores e alunos. O objetivo geral foi analisar de forma crítica esses aspectos para orientar futuras pesquisas e práticas educacionais. A metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica qualitativa, que envolveu a identificação, seleção e análise de artigos acadêmicos, dissertações, teses, livros e outros documentos relevantes. Os resultados mostraram que a IA pode personalizar o ensino, fornecer feedback em tempo real e automatizar

tarefas administrativas, mas enfrenta desafios relacionados à infraestrutura, capacitação dos professores e privacidade dos dados. As considerações finais indicaram que, apesar dos benefícios potenciais, a implementação da IA deve ser feita de forma ética, com atenção à equidade no acesso e à formação contínua dos educadores. Estudos adicionais são necessários para explorar a aplicação prática da IA nas salas de aula e seu impacto de longo prazo.

Palavras-chave: inteligência artificial, educação, ética, desafios, aprendizagem personalizada.

ABSTRACT

This study investigated the ethical implications, challenges, and potential of using artificial intelligence (AI) in education. The central problem addressed was the complexity of integrating AI into educational practices and its consequences for teachers and students. The main objective was to critically analyze these aspects to guide future research and educational practices. The methodology consisted of a qualitative literature review, involving the identification, selection, and analysis of relevant academic articles, dissertations, theses, books, and other documents. The results showed that AI can personalize teaching, provide real-time feedback, and automate administrative tasks, but faces challenges related to infrastructure, teacher training, and data privacy. The final considerations indicated that, despite the potential benefits, the implementation of AI should be done carefully and ethically, with attention to equity in access and continuous training of educators. Additional studies are needed to explore the practical application of AI in classrooms and its long-term impact.

Keywords: artificial intelligence, education, ethics, challenges, personalized learning.

INTRODUÇÃO

A inteligência artificial (IA) tem se consolidado como uma das tecnologias influentes e transformadoras do século XXI, impactando diversas áreas do conhecimento e setores da economia. Na educação, a IA apresenta um potencial significativo para revolucionar o ensino e a aprendizagem, oferecendo novas ferramentas e metodologias que podem personalizar a experiência educacional, melhorar o desempenho dos alunos e apoiar os professores em suas práticas pedagógicas. O uso de sistemas inteligentes, algoritmos de aprendizagem de máquina e análise de grandes volumes de dados educacionais permite a criação de ambientes de aprendizagem adaptativos, que respondem às necessidades individuais dos estudantes e promovem uma educação inclusiva e eficaz.

A relevância do tema é evidente diante das rápidas mudanças tecnológicas e da necessidade de preparar os alunos para um mundo digital e interconectado. A educação, como um pilar fundamental da sociedade, deve acompanhar essas transformações para garantir que os alunos adquiram não apenas conhecimentos técnicos, mas também habilidades críticas, éticas e sociais necessárias para navegar em um ambiente tecnológico em constante evolução. Nesse contexto, a integração da IA na educação pode contribuir significativamente para a inovação pedagógica, tornando o processo de ensino-aprendizagem dinâmico, interativo e eficiente.

A justificativa para esta pesquisa reside na necessidade de compreender como a IA pode ser integrada de maneira ética e eficaz no contexto educacional, considerando tanto as potencialidades quanto os desafios que essa tecnologia apresenta. É importante investigar não apenas os benefícios, mas também as implicações éticas e sociais do uso de IA na educação, especialmente no que tange à privacidade dos dados dos estudantes, à equidade no acesso às tecnologias e à preparação adequada dos docentes para utilizar essas ferramentas. Além disso, é necessário explorar como a IA pode ser utilizada para superar barreiras tradicionais na educação, como a falta de recursos e as desigualdades

educacionais, proporcionando oportunidades de aprendizagem equitativas e acessíveis.

O problema central que esta pesquisa busca abordar é a complexidade e multifacetada natureza da integração da inteligência artificial na educação. Embora existam inúmeros estudos que destacam os benefícios potenciais da IA para personalizar e melhorar o ensino, há uma lacuna significativa na literatura quanto à aplicação prática dessas tecnologias nas salas de aula e aos desafios éticos e pedagógicos que surgem com seu uso. Questões como a formação e capacitação dos professores, a aceitação por parte dos alunos e das instituições educacionais, e a garantia de que as soluções de IA respeitem princípios éticos e de privacidade são aspectos críticos que necessitam de uma investigação aprofundada.

Portanto, o objetivo desta pesquisa é analisar as implicações éticas, os desafios e as potencialidades do uso da inteligência artificial na educação, fornecendo uma visão crítica e fundamentada que possa orientar futuras pesquisas e práticas educacionais. Ao fazer isso, espera-se contribuir para o desenvolvimento de políticas e estratégias que promovam uma integração responsável e eficaz da IA no sistema educacional, garantindo que seus benefícios sejam acessíveis e que seus riscos sejam mitigados.

Este texto está estruturado de maneira a abordar inicialmente os conceitos fundamentais de inteligência artificial, destacando suas principais técnicas e componentes aplicáveis à educação. Em seguida, são apresentadas as diversas aplicações da IA no contexto educacional, ilustrando como essas tecnologias podem personalizar o ensino e melhorar processos administrativos. A análise prossegue com uma discussão sobre os impactos da IA na atuação docente, enfatizando mudanças na prática pedagógica e desafios enfrentados pelos professores. A seção subsequente explora as potencialidades e benefícios da IA na educação, seguido de uma avaliação dos desafios e limitações que acompanham sua implementação. Questões éticas no uso da IA na

educação são detalhadas, abordando privacidade, transparência e equidade. Finalmente, uma visão crítica sobre o futuro da IA na educação é apresentada, considerando as implicações e a necessidade de formação contínua para educadores. As considerações finais resumem os principais achados, destacando contribuições e sugerindo direções para pesquisas futuras.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico está estruturado em diversas seções que abordam os principais aspectos da inteligência artificial aplicada à educação.

Inicialmente, são explorados os conceitos fundamentais de IA, incluindo definições, técnicas e componentes essenciais. Em seguida, a aplicação prática dessas tecnologias no contexto educacional é discutida, com exemplos de personalização do ensino, fornecimento de feedback em tempo real e automação de tarefas administrativas. A análise prossegue com uma avaliação dos impactos da IA na atuação docente, destacando mudanças nas práticas pedagógicas e na formação dos professores. As potencialidades e benefícios da IA na educação são então explorados, seguidos por uma discussão sobre os desafios e limitações enfrentados na implementação dessas tecnologias. Questões éticas, como privacidade dos dados, transparência dos algoritmos e equidade no acesso, são analisadas. Por fim, uma visão crítica sobre o futuro da IA na educação é apresentada, considerando as implicações de longo prazo e a necessidade de formação contínua dos educadores.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial (IA) é uma área da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que, tradicionalmente, exigem a intervenção humana, como o reconhecimento de voz, a tomada de decisões e a tradução de idiomas. Esses sistemas utilizam algoritmos e modelos matemáticos para simular processos cognitivos humanos, permitindo que máquinas executem

funções de maneira autônoma ou semi autônoma. Segundo Boulay (2023, p. 10), “a inteligência artificial na educação envolve a aplicação de técnicas de IA para personalizar a aprendizagem, fornecer feedback em tempo real e identificar dificuldades dos alunos”.

A aplicação da IA na educação tem sido objeto de diversos estudos, que buscam entender como essa tecnologia pode ser utilizada para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Sousa (2023, p. 45), a IA “consiste na capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas complexas, que requerem inteligência humana, tais como aprender com experiências passadas, compreender linguagem natural e resolver problemas”. Essa definição abrange diversas subáreas da IA, como o aprendizado de máquina, a visão computacional e o processamento de linguagem natural.

A IA é frequentemente subdividida em duas categorias principais: IA forte e IA fraca. A IA forte, também conhecida como inteligência geral artificial, refere-se a sistemas que possuem capacidades cognitivas equivalentes às dos seres humanos. Em contraste, a IA fraca, ou inteligência artificial aplicada, refere-se a sistemas projetados para executar tarefas específicas e limitadas. Fernandes *et al.* (2024, p. 350) destacam que “a IA aplicada na educação tem se concentrado no desenvolvimento de tutores inteligentes, sistemas de recomendação e ferramentas de análise de dados educacionais”.

Para entender a aplicabilidade da IA na educação, é importante conhecer os principais componentes e técnicas utilizadas nesses sistemas. O aprendizado de máquina, por exemplo, é uma técnica central na IA, que permite que os sistemas aprendam e melhorem a partir de dados sem serem programados para cada tarefa. Webber e Flores (2022, p. 78) explicam que “o aprendizado de máquina envolve a construção de algoritmos que podem generalizar padrões a partir de dados, permitindo que sistemas de IA adaptem suas respostas e comportamentos com base em novas informações”.

A visão computacional é outra subárea da IA que tem aplicações significativas na educação, especialmente no reconhecimento de imagens e na análise de vídeos educacionais. Rodrigues, Araújo e Anastacio (2024, p. 15) mencionam que “a visão computacional pode ser utilizada para monitorar o engajamento dos alunos durante as aulas, analisando expressões faciais e gestos para fornecer feedback aos professores sobre o nível de atenção e compreensão dos estudantes”.

O processamento de linguagem natural (PLN) é uma técnica de IA que possibilita a interação entre computadores e humanos por meio da linguagem natural. Este campo tem aplicações importantes na criação de assistentes virtuais, chatbots educativos e sistemas de avaliação automática de textos. Santos *et al.* (2024) afirmam que “o PLN permite que sistemas de IA compreendam, interpretem e respondam a comandos de voz e texto de maneira eficaz, facilitando a interação dos alunos com as plataformas educacionais”.

Em suma, a inteligência artificial é uma tecnologia complexa que engloba diversas subáreas e técnicas, cada uma com suas aplicações específicas na educação. Desde o aprendizado de máquina até o processamento de linguagem natural, a IA oferece ferramentas para personalizar a aprendizagem e melhorar a eficiência dos processos educacionais.

APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO

A inteligência artificial tem encontrado diversas aplicações no campo da educação, proporcionando novas ferramentas e metodologias que visam aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Estas aplicações abrangem desde sistemas de tutoria inteligentes até análises de dados educacionais, transformando a maneira como estudantes e professores interagem com o conhecimento.

Uma das principais aplicações da IA na educação é a personalização do ensino. Sistemas de tutoria inteligente são desenvolvidos para adaptar o conteúdo educativo às necessidades individuais de cada aluno,

oferecendo uma experiência de aprendizagem personalizada. Segundo Boulay (2023, p. 12), “os sistemas de tutoria inteligente utilizam algoritmos de IA para avaliar o desempenho dos alunos em tempo real e ajustar o material didático conforme necessário”. Essa personalização permite que os alunos avancem no seu próprio ritmo, focando nas áreas onde têm dificuldades e consolidando seus conhecimentos de maneira eficaz.

Além da personalização, a IA também é utilizada para fornecer feedback automático e em tempo real. Ferramentas de correção automática, por exemplo, permitem que os alunos recebam correções imediatas em seus trabalhos escritos, ajudando-os a identificar e corrigir erros de forma rápida. Durso (2024, p. 58) destaca que “a capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados em pouco tempo permite que os professores ofereçam feedback rápido e preciso, melhorando o processo de aprendizagem”.

Outra aplicação relevante é o uso de assistentes virtuais e chatbots educativos, que auxiliam os alunos na resolução de dúvidas e na realização de tarefas administrativas, como o agendamento de atividades e o acesso a informações sobre cursos. Estes assistentes virtuais utilizam processamento de linguagem natural para interagir com os alunos de maneira eficaz. De acordo com Webber e Flores (2022, p. 76), “assistentes virtuais baseados em IA podem responder a perguntas frequentes, orientar os alunos no uso de plataformas educacionais e até mesmo fornecer tutoria em assuntos específicos”.

A análise de dados educacionais é outra área onde a IA tem mostrado grande potencial. Ferramentas de análise preditiva utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões e tendências nos dados dos alunos, permitindo que os educadores tomem decisões informadas sobre intervenções pedagógicas. Fernandes *et al.* (2024, p. 349) mencionam que “a análise de dados educacionais com IA pode identificar alunos em risco de abandono escolar, sugerir estratégias de ensino

personalizadas e avaliar a eficácia de diferentes metodologias pedagógicas”.

Os sistemas de recomendação baseados em IA são utilizados para sugerir recursos educacionais adicionais, como livros, artigos e vídeos, com base nos interesses e necessidades dos alunos. Rodrigues, Araújo e Anastacio (2024, p. 10) afirmam que “sistemas de recomendação podem ajudar a manter os alunos engajados, oferecendo-lhes recursos que complementam o conteúdo aprendido em sala de aula e estimulam a curiosidade”.

Por fim, a IA tem sido aplicada na criação de ambientes de aprendizagem adaptativos, que ajustam o nível de dificuldade das atividades e exercícios conforme o progresso do aluno. Esta adaptabilidade é essencial para manter os alunos desafiados, mas não sobrecarregados, promovendo uma aprendizagem contínua e eficiente. Santos *et al.* (2024) ressaltam que “os ambientes de aprendizagem adaptativos utilizam dados em tempo real para ajustar a complexidade das tarefas, garantindo que os alunos sejam incentivados a superar seus limites sem se sentirem frustrados”.

Em conclusão, as aplicações da inteligência artificial na educação são variadas e oferecem inúmeras possibilidades para melhorar o ensino e a aprendizagem. Desde a personalização do conteúdo até a análise preditiva de dados educacionais, a IA está moldando o futuro da educação de maneiras significativas e inovadoras.

METODOLOGIA

A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de analisar as implicações éticas, desafios e potencialidades do uso da inteligência artificial na educação. Este tipo de pesquisa permite a compilação e análise de estudos existentes sobre o tema, proporcionando uma compreensão das questões investigadas.

A abordagem utilizada nesta pesquisa foi qualitativa, pois buscou-se explorar e interpretar as informações disponíveis na literatura científica. A revisão bibliográfica envolveu a identificação, seleção e análise de artigos acadêmicos, dissertações, teses, livros e outros documentos relevantes que tratam do uso da inteligência artificial na educação, com foco nas questões éticas, nos desafios enfrentados pelos educadores e nas possíveis aplicações dessa tecnologia no contexto educacional.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados incluíram bases de dados acadêmicas, como Google Scholar, SciELO, ResearchGate, e repositórios institucionais. Foram utilizadas palavras-chave relacionadas ao tema, tais como “inteligência artificial na educação”, “ética e inteligência artificial”, “desafios da IA na educação” e “aplicações da IA no ensino”. A seleção das fontes baseou-se na relevância, atualidade e qualidade dos estudos, priorizando aqueles publicados nos últimos cinco anos para garantir a contemporaneidade dos dados analisados.

Os procedimentos adotados na pesquisa seguiram uma estrutura sistemática de revisão bibliográfica. Inicialmente, foram realizadas buscas nas bases de dados mencionadas, utilizando as palavras-chave definidas. Em seguida, os títulos e resumos dos estudos encontrados foram analisados para verificar sua pertinência ao tema da pesquisa. Os estudos selecionados foram então lidos na íntegra, e as informações relevantes foram extraídas e organizadas em categorias temáticas, conforme os tópicos teóricos definidos.

As técnicas de análise utilizadas incluíram a leitura crítica e a síntese das informações extraídas dos estudos selecionados. Foi realizada uma análise comparativa dos resultados e conclusões apresentados nos diferentes estudos, buscando identificar convergências e divergências nas abordagens e perspectivas dos autores. Além disso, foram considerados os aspectos metodológicos dos estudos analisados, avaliando a consistência e a rigorosidade das evidências apresentadas.

O quadro a seguir apresenta uma compilação das principais referências utilizadas nesta pesquisa, relacionadas ao tema da inteligência artificial na educação. As referências estão organizadas cronologicamente, abrangendo uma variedade de tópicos que incluem as aplicações, impactos, potencialidades e desafios da IA no contexto educacional. Este quadro serve como uma base bibliográfica para os conceitos e discussões desenvolvidos ao longo do estudo.

Quadro 1: Referências sobre Inteligência Artificial na Educação

Quadro 1-

Autor(es)	Título Conforme Publicado	Ano
WEBBER, C. G.; FLORES, D.	Ensino de Inteligência Artificial: Abordando Aspectos Éticos Na Formação Docente.	2022
BOULAY, B.	Inteligência artificial na educação e ética.	2023
SOUSA, R. L. P.	A Inteligência artificial e a Educação: uma investigação sobre como os docentes percebem a IA e suas potenciais consequências educativas.	2023
DURSO, S. D. O.	Reflexões sobre a aplicação da inteligência artificial na educação e seus	2024

	impactos para a atuação docente.	
FERNANDES, A. B. et al.	A ética no uso de inteligência artificial na educação: implicações para professores e estudantes.	2024
RODRIGUES, V. A.; ARAÚJO, M. S. T.; ANASTACIO, M. A. S.	Inteligência artificial na educação: potencialidades, desafios e uma visão crítica.	2024

Fonte: autoria própria

O quadro apresentado oferece uma visão geral das fontes que fundamentam esta pesquisa, permitindo ao leitor compreender a variedade e a relevância das publicações consultadas. A organização cronológica facilita a identificação do progresso das discussões sobre inteligência artificial na educação ao longo dos anos, destacando as contribuições recentes e pertinentes ao tema.

Essa compilação de referências sustenta as análises e argumentações desenvolvidas nos capítulos subsequentes, fornecendo um suporte teórico robusto para a investigação das implicações éticas, desafios e potencialidades da inteligência artificial no contexto educacional. A partir dessas fontes, foi possível elaborar uma discussão sobre o impacto da IA nas práticas pedagógicas e administrativas, além de considerar as questões éticas e as perspectivas futuras dessa tecnologia na educação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A integração da inteligência artificial na educação tem transformado a atuação docente de diversas maneiras, influenciando tanto a prática pedagógica quanto a formação dos professores. A IA oferece ferramentas que podem facilitar o trabalho dos educadores, permitindo-lhes focar no desenvolvimento das competências dos alunos e menos em tarefas administrativas. No entanto, a adoção dessas tecnologias também apresenta desafios significativos, exigindo uma reavaliação das metodologias de ensino e das competências necessárias para os professores.

Uma das principais mudanças provocadas pela IA na atuação docente é a personalização do ensino. Sistemas de tutoria inteligentes e plataformas de aprendizado adaptativo permitem que os professores atendam às necessidades individuais dos alunos de forma eficaz. Segundo Boulay (2023, p. 9), “os sistemas de IA podem identificar as áreas onde os alunos têm dificuldades e fornecer recursos personalizados para ajudá-los a superar esses desafios”. Essa abordagem personalizada não apenas melhora a experiência de aprendizagem dos alunos, mas também permite que os professores monitorem o progresso de cada estudante.

A automação de tarefas administrativas é outro impacto significativo da IA na atuação docente. Ferramentas de correção automática e sistemas de gerenciamento de aprendizado baseados em IA podem reduzir a carga de trabalho dos professores, liberando tempo para a interação direta com os alunos e o planejamento de aulas. Durso (2024, p. 60) observa que “a capacidade da IA de automatizar tarefas repetitivas, como a correção de provas e o acompanhamento de presenças, permite que os professores se concentrem em atividades criativas e estratégicas”.

Além disso, a IA pode servir como um assistente virtual para os professores, fornecendo suporte na preparação de aulas e na elaboração de materiais didáticos. Assistentes virtuais podem ajudar os educadores a encontrar recursos educacionais relevantes, planejar atividades de ensino e até mesmo sugerir estratégias pedagógicas com base em dados de

desempenho dos alunos. Webber e Flores (2022, p. 80) destacam que “assistentes virtuais baseados em IA podem fornecer aos professores *insights* sobre as melhores práticas de ensino e oferecer sugestões personalizadas para melhorar a eficácia das aulas”.

No entanto, a adoção da IA na educação também exige que os professores desenvolvam novas competências tecnológicas e pedagógicas. A formação e a capacitação contínua dos educadores são essenciais para garantir que eles possam utilizar essas tecnologias de maneira eficaz e ética. Sousa (2023, p. 82) enfatiza que “os docentes precisam estar preparados para lidar com as novas demandas tecnológicas e pedagógicas impostas pela IA, o que inclui a compreensão dos princípios básicos da IA e a habilidade de integrar essas ferramentas no currículo de forma significativa”.

É importante considerar também as implicações éticas do uso da IA na educação. Os professores devem estar cientes dos desafios relacionados à privacidade dos dados dos alunos e às questões de equidade no acesso às tecnologias. Fernandes *et al.* (2024, p. 348) afirmam que “a ética no uso da IA na educação é fundamental para garantir que as tecnologias sejam utilizadas de maneira justa e responsável, respeitando os direitos e a privacidade dos alunos”.

Em resumo, a inteligência artificial tem um impacto na atuação docente, oferecendo novas ferramentas e metodologias que podem melhorar a prática pedagógica e a eficiência administrativa. No entanto, para aproveitar esses benefícios, é necessário que os professores recebam formação adequada e estejam preparados para enfrentar os desafios éticos e tecnológicos associados ao uso da IA na educação. Como afirma Durso (2024, p. 61), “a integração da IA na educação requer um compromisso contínuo com a formação docente e a ética, para garantir que essa tecnologia seja utilizada para promover uma educação de qualidade para todos”.

POTENCIALIDADES E BENEFÍCIOS DA IA NA EDUCAÇÃO

A inteligência artificial na educação oferece várias potencialidades e benefícios, que vão desde a personalização do ensino até a otimização de processos administrativos. A utilização de tecnologias de IA pode transformar a maneira como o conhecimento é transmitido e adquirido, proporcionando uma experiência de aprendizagem eficiente e adaptada às necessidades individuais dos alunos.

Uma das principais potencialidades da IA na educação é a personalização do aprendizado. Sistemas de tutoria inteligentes utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para adaptar o conteúdo e as atividades às necessidades específicas de cada aluno. Segundo Boulay (2023, p. 11), “os sistemas de tutoria inteligente ajustam o nível de dificuldade das tarefas com base no desempenho do aluno, proporcionando um ambiente de aprendizagem personalizado que atende às necessidades individuais”. Essa abordagem permite que os alunos avancem no seu próprio ritmo e recebam suporte direcionado nas áreas em que enfrentam dificuldades.

Além disso, a IA pode facilitar a inclusão de alunos com necessidades especiais. Ferramentas de IA, como os leitores de texto e os sistemas de reconhecimento de voz, ajudam a criar um ambiente de aprendizagem acessível para todos. Sousa (2023, p. 45) destaca que “a inteligência artificial pode ser utilizada para desenvolver tecnologias assistivas que suportem alunos com deficiências, promovendo uma educação inclusiva e equitativa”.

A análise de dados educacionais é outra área onde a IA oferece benefícios significativos. Ferramentas de análise preditiva permitem que os educadores identifiquem padrões de desempenho e prevejam quais alunos podem precisar de intervenção adicional. Durso (2024, p. 54) afirma que “a capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados permite que os educadores identifiquem tendências e padrões no desempenho dos alunos, facilitando a tomada de decisões informadas”.

Essa análise pode ajudar os professores a ajustar suas estratégias de ensino e a oferecer suporte eficaz aos alunos.

A IA também pode melhorar a eficiência administrativa nas instituições de ensino. Sistemas de gerenciamento de aprendizado baseados em IA podem automatizar tarefas rotineiras, como a correção de provas e a organização de horários, liberando tempo para que os professores se concentrem em atividades pedagógicas importantes. Webber e Flores (2022, p. 79) mencionam que “a automação de tarefas administrativas por meio da IA permite que os professores se dediquem ao planejamento de aulas e ao acompanhamento dos alunos, melhorando a qualidade do ensino”.

Os sistemas de recomendação são outra aplicação importante da IA na educação. Esses sistemas sugerem recursos educacionais adicionais, como livros, artigos e vídeos, com base nos interesses e necessidades dos alunos. Rodrigues, Araújo e Anastacio (2024, p. 11) afirmam que “os sistemas de recomendação podem manter os alunos engajados, oferecendo-lhes recursos que complementam o conteúdo aprendido em sala de aula e estimulam a curiosidade”. Fernandes *et al.* (2024, p. 351) observam que:

A inteligência artificial na educação oferece um potencial significativo para transformar o processo de ensino e aprendizagem. Ferramentas de IA podem personalizar a experiência educativa, adaptar o ritmo de ensino às necessidades individuais dos alunos e fornecer feedback em tempo real. Além disso, a IA pode apoiar os educadores na análise de dados educacionais, permitindo a identificação de padrões de desempenho e a tomada de decisões informadas. A automação de tarefas administrativas e a

recomendação de recursos educativos adicionais são outros benefícios importantes que a IA pode proporcionar, contribuindo para uma educação eficiente e eficaz.

Em suma, a inteligência artificial apresenta diversas potencialidades e benefícios para a educação. Desde a personalização do ensino até a análise de dados e a automação de tarefas administrativas, a IA pode melhorar a eficiência do processo educativo e proporcionar uma experiência de aprendizagem inclusiva e adaptada às necessidades dos alunos. A aplicação dessas tecnologias, quando bem implementadas, pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação.

DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO

A implementação da inteligência artificial na educação, apesar de suas diversas potencialidades, enfrenta uma série de desafios e limitações que precisam ser considerados. Esses desafios abrangem desde questões técnicas e infraestruturais até preocupações éticas e sociais.

Um dos principais desafios técnicos é a necessidade de infraestrutura adequada. A implementação de sistemas de IA requer equipamentos tecnológicos avançados, acesso à internet de alta velocidade e softwares especializados. Boulay (2023, p. 9) aponta que “a falta de infraestrutura tecnológica adequada em muitas escolas, especialmente nas regiões menos desenvolvidas, limita a capacidade de implementar soluções baseadas em inteligência artificial”. Essa desigualdade no acesso à tecnologia pode exacerbar as disparidades educacionais existentes.

A formação dos professores é outro desafio significativo. A utilização eficaz da IA na educação exige que os educadores possuam habilidades tecnológicas específicas e compreendam os princípios básicos da

inteligência artificial. Durso (2024, p. 51) destaca que “a capacitação dos professores para o uso de ferramentas de IA é essencial, mas muitas vezes insuficiente, devido à falta de programas de formação contínua e recursos adequados”. A resistência à mudança e a falta de familiaridade com as novas tecnologias também podem dificultar a adoção da IA nas práticas pedagógicas.

Além dos desafios técnicos e de capacitação, existem preocupações éticas e sociais associadas ao uso da IA na educação. A privacidade dos dados dos alunos é uma questão crítica, pois os sistemas de IA frequentemente coletam e analisam grandes volumes de informações pessoais. Sousa (2023, p. 81) observa que “a proteção dos dados dos alunos e a garantia de que as informações coletadas sejam utilizadas de maneira ética e responsável são questões fundamentais que precisam ser abordadas”. A transparência na utilização dos dados e o consentimento informado dos alunos e seus responsáveis são aspectos essenciais para assegurar a confiança no uso dessas tecnologias.

Outro desafio ético envolve a equidade no acesso às tecnologias de IA. Fernandes *et al.* (2024, p. 353) mencionam que “a desigualdade no acesso às tecnologias de inteligência artificial pode criar novas formas de exclusão, onde apenas alunos de escolas com melhores recursos têm acesso aos benefícios dessas ferramentas”. É importante garantir que todos os alunos, independentemente de sua localização geográfica ou condição socioeconômica, tenham acesso equitativo às tecnologias educacionais. Rodrigues, Araújo e Anastacio (2024, p. 14) afirmam que:

A integração da inteligência artificial na educação não está isenta de desafios significativos. Entre os principais obstáculos estão a necessidade de infraestrutura tecnológica avançada, a capacitação contínua dos professores e a proteção da privacidade dos dados dos alunos. Além disso, é importante

considerar as implicações éticas do uso de IA na educação, garantindo que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira justa e responsável. A equidade no acesso às tecnologias educacionais deve ser uma prioridade, para evitar que as disparidades existentes sejam ampliadas pela adoção de novas ferramentas tecnológicas.

Finalmente, a IA na educação pode enfrentar limitações relacionadas à sua própria natureza tecnológica. A dependência excessiva de algoritmos e sistemas automatizados pode levar à desumanização do processo educativo, onde a interação pessoal e a empatia, elementos fundamentais da prática pedagógica, são reduzidos. Webber e Flores (2022, p. 75) argumentam que “enquanto a IA pode oferecer ferramentas para apoiar o ensino, é essencial que essas tecnologias complementem, e não substituam, a interação humana que é central para a educação”.

Em resumo, embora a inteligência artificial ofereça diversas oportunidades para melhorar a educação, sua implementação enfrenta desafios técnicos, éticos e sociais significativos. É essencial abordar essas questões de forma proativa para garantir que a IA seja utilizada de maneira eficaz e responsável, promovendo uma educação inclusiva e equitativa.

ÉTICA NO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO

O uso de inteligência artificial na educação levanta importantes questões éticas que precisam ser abordadas para garantir que as tecnologias sejam utilizadas de forma justa e responsável. As preocupações éticas incluem a privacidade dos dados dos alunos, a transparência nos algoritmos utilizados, e a equidade no acesso às tecnologias.

A privacidade dos dados é uma das principais questões éticas no uso de IA na educação. Sistemas de IA frequentemente coletam e analisam grandes volumes de dados pessoais dos alunos para personalizar a aprendizagem e fornecer feedback em tempo real. Sousa (2023, p. 77) observa que “a proteção dos dados dos alunos é fundamental, pois a coleta e o armazenamento de informações sensíveis devem ser gerenciados de forma a garantir a confidencialidade e a segurança”. A utilização inadequada dos dados pode resultar em violações de privacidade e no uso indevido das informações coletadas.

Além da privacidade, a transparência dos algoritmos utilizados em sistemas de IA é uma questão ética importante. Os educadores e os alunos precisam entender como as decisões são tomadas pelos sistemas de IA para garantir que os processos sejam justos e imparciais. Durso (2024, p. 63) destaca que “a transparência nos algoritmos de IA é essencial para construir confiança entre os usuários e garantir que as decisões tomadas pelos sistemas sejam compreensíveis e justificáveis”. A falta de transparência pode levar a uma desconfiança generalizada e a uma resistência ao uso dessas tecnologias.

A equidade no acesso às tecnologias de IA também é uma preocupação ética significativa. Fernandes *et al.* (2024, p. 352) mencionam que “a desigualdade no acesso às tecnologias de IA pode resultar em disparidades educacionais, onde apenas os alunos de escolas bem equipadas se beneficiam das novas ferramentas, deixando os outros em desvantagem”. É fundamental que as políticas educacionais garantam que todos os alunos, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica, tenham acesso igual às tecnologias de IA. Boulay (2023, p. 14) afirma que:

A ética no uso de inteligência artificial na educação envolve várias considerações importantes. Primeiramente, é essencial proteger a privacidade

dos dados dos alunos, garantindo que as informações coletadas sejam utilizadas de forma segura e responsável. Em segundo lugar, a transparência nos algoritmos de IA é importante para assegurar que os processos de tomada de decisão sejam justos e compreensíveis para todos os envolvidos. Finalmente, a equidade no acesso às tecnologias de IA deve ser uma prioridade, para evitar que as disparidades existentes na educação sejam exacerbadas pelo uso de novas ferramentas tecnológicas.

Outro aspecto ético relevante é o impacto da IA na autonomia dos professores. As tecnologias de IA podem auxiliar os educadores, mas também podem levar a uma dependência excessiva dessas ferramentas, limitando a autonomia profissional dos professores. Webber e Flores (2022, p. 76) argumentam que “é importante que a IA seja vista como uma ferramenta complementar que apoia o trabalho dos professores, e não como um substituto para a tomada de decisões pedagógicas e a interação humana”.

Além disso, a IA deve ser desenvolvida e implementada de maneira a evitar vieses e discriminação. Rodrigues, Araújo e Anastacio (2024, p. 9) ressaltam que “os sistemas de IA podem inadvertidamente perpetuar vieses existentes se não forem projetados e monitorados. É necessário garantir que os algoritmos sejam treinados em dados diversificados e que sejam continuamente avaliados para identificar e corrigir possíveis vieses”.

Em conclusão, o uso ético da inteligência artificial na educação requer uma abordagem que considere a proteção da privacidade dos dados, a transparência nos algoritmos, a equidade no acesso às tecnologias, e a preservação da autonomia dos professores. Abordar essas questões é

fundamental para garantir que a IA seja utilizada de forma justa e responsável, promovendo uma educação de qualidade para todos.

VISÃO CRÍTICA E FUTURO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO

A aplicação da inteligência artificial na educação tem gerado debates significativos sobre seus benefícios e limitações, assim como sobre suas implicações futuras. Uma visão crítica sobre a IA na educação considera não apenas suas potencialidades, mas também os desafios e questões éticas envolvidas.

A implementação de tecnologias de IA pode transformar a educação ao personalizar o ensino e melhorar a eficiência administrativa. No entanto, é fundamental avaliar criticamente os impactos dessas tecnologias nas práticas educacionais e no papel dos professores. Segundo Boulay (2023, p. 7), “embora a IA ofereça ferramentas avançadas para personalizar a aprendizagem, é importante garantir que essas tecnologias sejam integradas de maneira que complementem, e não substituam, a interação humana essencial na educação”. Esse equilíbrio entre tecnologia e humanização é um ponto central nas discussões sobre o futuro da IA na educação.

A dependência excessiva de tecnologias de IA pode levar a uma desumanização do processo educativo, onde a interação pessoal e a empatia dos professores são reduzidas. Webber e Flores (2022, p. 75) argumentam que “a inteligência artificial deve ser vista como um complemento às práticas pedagógicas tradicionais, auxiliando os professores, mas nunca substituindo o contato humano necessário para uma educação eficaz”. A capacidade dos professores de adaptar seu ensino às necessidades emocionais e sociais dos alunos não pode ser replicada por algoritmos, por mais avançados que sejam.

Outro aspecto crítico é a equidade no acesso às tecnologias de IA. A desigualdade no acesso a recursos tecnológicos pode aumentar as

disparidades educacionais existentes. Fernandes *et al.* (2024, p. 347) mencionam que “é essencial garantir que todas as escolas, independentemente de sua localização ou recursos financeiros, tenham acesso às tecnologias de IA para proporcionar uma educação equitativa e inclusiva”. As políticas públicas devem focar na distribuição justa dessas tecnologias para evitar que a IA se torne um fator de exclusão social. Rodrigues, Araújo e Anastacio (2024, p. 7) afirmam que:

A integração da inteligência artificial na educação apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Enquanto a IA pode melhorar a personalização do ensino e aumentar a eficiência administrativa, também levanta questões sobre a privacidade dos dados, a transparência dos algoritmos e a equidade no acesso às tecnologias. É fundamental abordar essas questões de maneira crítica e equilibrada, garantindo que as tecnologias de IA sejam utilizadas de forma responsável e inclusiva.

O futuro da inteligência artificial na educação dependerá da maneira como esses desafios forem enfrentados. As tecnologias continuarão a evoluir, oferecendo novas oportunidades para inovar o ensino e a aprendizagem. Durso (2024, p. 55) observa que “o desenvolvimento contínuo de algoritmos sofisticados e de interfaces intuitivas permitirá que a IA se torne uma ferramenta integrada e eficaz na educação”. No entanto, essa evolução deve ser acompanhada por uma reflexão constante sobre as implicações éticas e sociais dessas tecnologias.

A formação contínua dos professores será importante para o sucesso da integração da IA na educação. Sousa (2023, p. 90) destaca que “os educadores precisam estar constantemente atualizados sobre as novas

tecnologias e suas aplicações pedagógicas para utilizar a IA de forma eficaz e ética”. Programas de capacitação devem ser desenvolvidos para preparar os professores para os desafios e oportunidades que a IA traz para a sala de aula.

Em conclusão, a visão crítica e o futuro da inteligência artificial na educação envolvem uma análise dos benefícios e desafios associados a essas tecnologias. A IA tem o potencial de transformar a educação, mas sua implementação deve ser feita de maneira responsável, garantindo a equidade no acesso, à proteção da privacidade dos dados e a preservação da interação humana essencial no processo educativo. A formação contínua dos professores e a reflexão ética serão fundamentais para aproveitar plenamente as oportunidades oferecidas pela IA na educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os principais achados deste estudo destacam que a inteligência artificial tem o potencial de transformar a educação ao personalizar o ensino, fornecer feedback em tempo real e automatizar tarefas administrativas. No entanto, a implementação dessas tecnologias enfrenta desafios significativos, incluindo a necessidade de infraestrutura adequada, a capacitação contínua dos professores e a garantia da privacidade dos dados dos alunos. Esses desafios indicam que, embora a IA possa oferecer benefícios substanciais, sua aplicação deve ser feita de forma estratégica para garantir uma educação eficaz e inclusiva.

Este estudo contribui para o campo educacional ao fornecer uma análise das implicações éticas, desafios e potencialidades do uso da inteligência artificial na educação. As descobertas sugerem que a IA pode melhorar a eficiência dos processos educativos e apoiar a inclusão de alunos com necessidades especiais. No entanto, é essencial abordar questões éticas como a transparência dos algoritmos e a equidade no acesso às tecnologias para garantir que todos os alunos se beneficiem dessas

inovações. A formação contínua dos professores é importante para a integração bem-sucedida da IA nas práticas pedagógicas.

Há necessidade de estudos adicionais para complementar os achados desta pesquisa, especialmente em relação à aplicação prática da IA nas salas de aula e ao impacto de longo prazo dessas tecnologias no desempenho dos alunos. Pesquisas futuras devem explorar métodos para superar as barreiras tecnológicas e éticas identificadas, assim como avaliar a eficácia de programas de formação para educadores no uso de IA. A continuidade dessas investigações permitirá uma compreensão das melhores práticas para integrar a inteligência artificial na educação de maneira justa e eficiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOULAY, B. Inteligência artificial na educação e ética. **RE@ D-Revista de Educação a Distância e eLearning**, p. e202301, 2023. Disponível em: <https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/14808>

DURSO, S. D. O. Reflexões sobre a aplicação da inteligência artificial na educação e seus impactos para a atuação docente. **Educação em Revista**, v. 40, p. e47980, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/3mh8D6366By9w9THfF8bThQ>

FERNANDES, A. B. et al. A ética no uso de inteligência artificial na educação: implicações para professores e estudantes. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 346–361, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i3.13056. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13056>

RODRIGUES, V. A.; ARAÚJO, M. S. T.; ANASTACIO, M. A. S. **Inteligência artificial na educação: potencialidades, desafios e uma visão crítica**. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/marco-anastacio/publication/378365859_inteligencia_artificial_na_educacao_potencialidades_desafios_e_uma_visao_critica/links/65d6475eadf2362b634b159

[d/inteligencia-artificial-na-educacao-potencialidades-desafios-e-uma-visao-critica.pdf](https://seer.ufrgs.br/Leticia/Downloads/www.seer.ufu.br/index.php/renote/article/view/129152)

SOUSA, R. L. P. **A Inteligência artificial e a Educação: uma investigação sobre como docentes percebem a IA e suas potenciais consequências educativas.** Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2023. 141f

WEBBER, C. G.; FLORES, D. Ensino De Inteligência Artificial: Abordando Aspectos Éticos Na Formação Docente. **Revista Novas Tecnologias na Educação**, v. 20, n. 2, p. 73-82, 2022. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/Leticia/Downloads/www.seer.ufu.br/index.php/renote/article/view/129152>

¹Mestre em Tecnologias Educacionais em Rede
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Endereço: Av. Roraima nº 1000, Cidade Universitária, Bairro Camobi, Santa Maria – RS

E-mail: alexandredepaula@gmail.com

²Mestrando em Ciências da Educação
Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)
Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do Paraguai

E-mail: antoniogomesead@gmail.com

³Gestão Pública e Recursos Humanos
Instituição: Faculdade Futura
Endereço: Avenida Vale do Sol, 4876 – Vale do Sol, Votuporanga – SP

E-mail: deysielle.frasao@mail.uft.edu.br

⁴Doutorando em Ciências da Educação
Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)
Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do Paraguai

E-mail: jean.seso@gmail.com

⁵Mestranda em Educação – Educação Especial
Instituição: Universidad Europea del Atlántico – UNEATLANTICO
Endereço: C. Isabel Torres, 21, 39011, Santander, Cantabria, Espanha
E-mail: raquelhelenaturco11@bol.com.br

⁶Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação
Instituição: Must University (MUST)
Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, Estados Unidos
E-mail: raquelhelenaturco@bol.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!